

**SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA INSON RUHIYATINING
MAISHIY TURMUSH BILAN ALOQADORLIGI IFODASI**

(“O‘zbek xarakteri” hikoyasi asosida)

Ko‘charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

*Boshlang‘ich ta‘lim va sport
tarbiyaviy ishi yo‘nalishi talabasi*

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya. Maqolada Shukur Xolmirzayevning “O‘zbek xarakteri” hikoyasidagi millatning maishiy turmushidagi jihatlar, xususan, o‘zbekona andisha, mehmonnavozlik, bir-biriga ko‘mak berish, o‘z qadrini baland tutish singari sifatlar turmush tarzidagi xuddi shu sifatlarni aslida kemirishi, yo‘q qilishi, tugatishi kerak bo‘lgan nuqsonlar, qiyinchiliklar va ularning inson ruhiyati bilan bog‘liq jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: hikoya, uslub, syujet, kompozitsiya, xarakter, mavzu, g‘oya, tasvir.

Annotation. In the article, the aspects of the domestic life of the nation in Shukur Kholmirezayev's story "The Uzbek character", in particular, qualities such as Uzbek attitude, hospitality, helping each other, holding one's self-esteem, actually eat away at the same qualities in the lifestyle. defects, difficulties, and their aspects related to the human psyche are analyzed.

Keywords: story, style, plot, composition, character, theme, idea, image.

Аннотация. В статье аспекты бытовой жизни нации в рассказе Шукура Холмирзаева «Узбекский характер», в частности, такие качества, как узбекское мироощущение, гостеприимство, помощь друг другу, сохранение собственного достоинства, фактически разъедаются анализируются те же качества в образе жизни, дефекты, трудности и их аспекты, связанные с психикой человека.

Ключевые слова: рассказ, стиль, сюжет, композиция, персонаж, тема, идея, образ.

Yozuvchi Shukur Xolmirzaev ijodida o‘zbeklar turmush tarzi bilan ularning ruhiyati o‘rtasidagi aloqalar nozik ifoda etiladi. Adibning “...Ikki ko‘rgan bilish”, “Podachi”, “Arpali qishlog‘ida”, “O‘zbekning soddasi”, “O‘zbek xarakteri” singari asarlarida yashayotgan muhiti ma‘naviy olamida sezilarli iz qoldirgan, shu bilan birga, yashash tarzida ruhiy qarashlari namoyon bo‘ladigan kishilar tasvirlanganini ko‘ramiz.

“O‘zbek xarakteri” hikoyasi millatning maishiy turmushidagi jihatlarni ko‘rsatishiga ko‘ra benazir asardir. Hikoyada o‘zbekona andisha, mehmonnavozlik, bir-biriga ko‘mak berish, o‘z qadrini baland tutish singari sifatlar turmush tarzidagi xuddi shu sifatlarni aslida kemirishi, yo‘q qilishi,

tugatishi kerak bo'lgan nuqsonlar, qiyinchiliklar domida ko'rsatiladi. Hayotda barcha narsani bir xil mezonda baholab bo'lmazligi, ayniqsa, odamlarning tabiati turfa ekanligi, barcha odamlar bir xil emasligi mazkur hikoyada yorqin ifoda etilgan. Suvli idishga qaragan ikki kishining biri yarmi suv bilan to'la idishni, ikkinchisi yarmigacha kamaygan idishni ko'rgani kabi, bir xil vaziyat, sharoit hammada har xil taassurot uyg'otadi, turlicha munosabatga sabab bo'ladi.

Hikoya qahramoni – Ergash rostgo'y yigit, tevaragida kechayotgan hodisalarni ko'rganiday hikoya qiladi. Shuning uchun ham “paxtada bo'lgan voqea” haqida bizda aniq tasavvur hosil bo'ladi. Qahramon voqealar kechayotgan joylarning o'z yurtiga o'xshab ketishini ta'kidlaydi. Bu bejiz emas, chunki ayni o'rinda yozuvchining mahalliy va milliy kolorit masalasiga munosabati aks etadi. Gap shundaki, adib suhbatlaridan birida shunday degan edi: “Endi gap mahalliy koloritni asarda qanday aks ettirish ustida ketsa, bu to'g'rida allaqachon kelib qo'ygan aqidam bor: mahalliy kolorit deganda, aytaylik, oblastlarimizning o'ziga xosligini tasvirlash deganda yozuvchi benihoya ehtiyot bo'luy kerak. Shuning uchunki, birinchidan, o'sha mahalliy sharoitni O'zbekistonimiz “koloriti”dan ajratib qo'ymaslik kerak. Bu juda muhim – prinsipial masala. O'sha sharoit odamlarini tasvirlaganda ham ularga o'ta mahliyo bo'lib ketish yaramaydi – zero, ular ham katta o'zbek xalqining bir bo'laki (iloji bo'lsa mahalliy sharoitni tasvirlash orqali butun O'zbekistonga tatigulik – uning ellari va elatlari uchun mushtarak bo'lgan tuyg'ularni birinchi planga chiqarib tasvirlash lozim)”. Yozuvchining ushbu fikrlari isboti “O'zbek xarakteri” hikoyasida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Hikoyada qahramonlar turmushining hammadan alohida ajralib turuvchi qirralari emas, balki boshqa hududlardagi kishilar tutumiga o'xshash jihatlari qalamga olinadi, ayni chog'da bu “o'xshashliklar” o'zbek degan millatni boshqa millatlardan farqlantirib turish xususiyatiga ham ega.

Asarda tasvirlangan Botir cho'pon oilasining turmushi bugungi kun nuqtai nazaridangina emas, hatto o'sha payt holatida ham ancha nochordir. Ergash bu oilaning uyini dastlab “bostirma” deb o'ylaydiki, qishloq joydan kelgan bu yigit bergan shu bahoning o'ziyoq Botir cho'pon turish-turmushi nechog'lik g'aribligini ko'rsatadi. Holbuki, Ergash, avvalboshda aytganidek, o'zining yashaydigan joyiga o'xshaydigan, o'ziga yoqadigan bu yerlarga kelayotganidan xursand edi. Binobarin, u atrofga balanddan, mensimay qaramaydi, balki o'zinikiday munosabatda bo'ladi. Xuddi shu manzarani ko'rayotgan O'rmonjonning xulosasi esa tamomila bo'lakcha. U ko'rib turganiga ishonmagani bois Botir cho'ponning ayolidan “Bundan boshqa uchastkalarining ham bordirda?” deb so'raydi. Shu so'rovning o'zi O'rmonjonning turmush darajasi haqida muayyan tasavvur beradi.

Umuman, yozuvchi maishiy turmushdagi sharoit bilan inson ruhiyati o'rtasidagi ziddiyatni shu tarzda ko'rsatadi. Odatiy tasavvurga, mantiq talabiga ko'ra, ochlik hukm surgan joyda yashayotgan kishi suqatoy, ochko'zga aylanishi; qimmatchilik bo'lgan yerdagi odam bilib-bilmay bir tiyinning ustida o'lib-tirilishi lozim. Biroq “O'zbek xarakteri”dagi Botir cho'pon oilasidagi kishilar hayoti bunday “mezon”ga mos tushmaydi. Chunki o'zbekona turmush – qanoati, boriga

shukur qilishi bilan go‘zal. Qorinning emas, ko‘ngil to‘qligini muhim bilgan, jismoniy ochlikdan emas, ma‘naviy qashshoqlikdan qo‘rqadigan o‘zbek kishisi oxirgi bir burda nonini ham bo‘lishishdan og‘rinmaydi, topganini o‘rtaga qo‘yishga o‘zida kuch topibgina qolmay, bundan rohatlana biladi ham.

Bir qarashda Ayolning xatti-harakatlaridagi jonsaraklik (“etagini apil-tapil tushirib, taroqni tashlab kulbaga kirib ketdi... bankani engashtirdi, bir hovuchlar choy to‘kildi”), gap-so‘zlaridagi samimiylilik, hasharchilarni tushunishga harakat qilish (“kerak bo‘lsa... bemalol, og‘ajon... Mana, sizlar ham o‘qishlarni qoldirib, ota-onalaringni tashlab keldinglar”) ularning yashayotgan turmushiga unchalik mos kelmaydi. Turmush va ruhiyat o‘rtasidagi bu ziddiyat o‘zbekning dunyoqarashidan kelib chiqib izohlangandagina tushunarlidir. Chunki paykal (dala)ning boshida qovun-tarvuzni, bog‘da meva-cheva sotishni or deb biladigan, uyiga kelgan mehmonni rasamadiday kuzatmaslikdan nomus qiladigan o‘zbek kishisi o‘zidan ko‘ra o‘zgani o‘ylaydi, o‘ylay oladi. Yo‘qsa, bolasidan qizg‘angan tansiq taomni mehmoniga ilinadigan kishining xatti-harakatini qanday tushunish mumkin?

Shukur Xolmirzaev o‘zbek millati turmush tarzidagi bunday jihatlarni sinchkovlik bilan kuzatadi, zarur joyda o‘rinli ishlatadi. Oltin zarralaridan yig‘ilib-yig‘ilib oltin gul hosil bo‘lganiday, yozuvchining turmushdagi nozik jihatlarni kuzatuvchi kun kelib, millat haqida aniq tasavvur beruvchi umumlashmalarga aylanadi.

Avvalo, hikoyada Ergashvoyning cho‘pon oilasini kuzatishi uchun hayotiy asos kerak edi. Bir qarashda adib Ergashning “tobini qochirib”, bu masalani hal etganday tuyuladi. Ammo Ergashning kiyim-boshi shalabbo bo‘lishi ham bejiz emas, ya‘ni muallif ayni holatni ham mahorat bilan asoslay oladi. “Yeri zax, devorlari qabarib ketgan” shiyponchalarda izg‘ishni yaxshi ko‘radigan, shunday shiyponchalarning yaqinidan, albatta, o‘tadigan ariq qirg‘oqlaridagi qizil, sariq gullagan tikanlarning yolg‘iz tomoshachisi bo‘lgan bu shoirtabiat yigitning boshqalardan ajralib turgani uning o‘ziga xos ruhiyatidan darak beradi. Qolaversa, “anavi qizlar” yotog‘idan kelayotib, kim bilsin, ariqqa tushganmi, suvga ag‘anaganmi, xullas, Azimjon akaning ta‘biri bilan aytganda, “Ayrilganni ayiq yer, bo‘linganni bo‘ri” bo‘lib, xastalikka uchragan Ergashning paxtaga chiqmasligi tabiiy edi. Ustiga-ustak, bu sodda yigit nam kiyim-boshni bir dono o‘rtoqning maslahati bilan “To‘shakda qurib qoladi” deb kiyib yotadi...

Ergash Botir cho‘ponning o‘g‘li Abduqodir bilan tanishganidan so‘ng bu oila to‘g‘risida yanada aniqroq tasavvurga ega bo‘ladi. Chunonchi, qo‘yi kamu ordeni bor Eshimboy, ya‘ni “o‘sha maxinatsiyalar”dan xabardor Abduqodir, vaqtdan ilgari tug‘ilib, nobud bo‘lgan go‘dak, dilbandidan ajralgan ota-ona...

Umuman, hikoyada o‘zbek ayolining kechmishi ortiqcha tafsilotu bayonlarsiz, sodda, lekin aniq ko‘rsatiladi: “ayol tong otmasdan uyg‘onardi: sigir sog‘ar, erini kuzatadi, keyin o‘rmak to‘qiydi... Kun ko‘tarilaverganda ariqning u betidagi paxtazorga tushadi: kechgacha bir qopni tikka qilib qo‘yadi. Kechasi ham allamahalgacha ularning kulbasidagi yolg‘iz derazadan ariq bo‘yiga nur tushib turadi”. Xullas, Alomatxon1 ham chidolmaydigan turmush tashvishlari... Ushbu

tasvir shunchaki axborot berish emas, balki erta-yu kech mehnatdan bo'shamaydigan, eri, bolalari xizmatini hayotining mazmuni sanaydigan o'zbek ayolining ruhiyatini ko'rsatuvchi lavhalardir.

“- Bundan boshqa uchastkalarining ham bormi?” degan savolga “Yo‘q, og‘ajon... Bori shu... Buyam yaxshi. O‘zimiz uch jon”, deya javob bergan qanoatli, ko‘ngli daryoday keng o‘zbek ayoli turmushning og‘ir-yengilini sabr-bardosh bilan o‘tkazadiki, fe‘l-atvorning tushunish mushkul bo‘lgan bu jihatlari yozuvchi tomonidan noziklik bilan ko‘rsatiladi.

Kitobxon Botir cho‘pon oilasi haqida avvaliga chetdan, Ergashning dastlabki kuzatishlari orqali boxabar bo‘ladi. Bu tasavvur Abduqodirning gaplaridan keyin yanada boyiydi. Biroq bu hali yetarli emas, cho‘ponning maishati – kechirayotgan turmushi to‘lig‘icha ma‘lum bo‘lmagan edi. Nihoyat, Ergash bu uyga mehmonga borar bo‘ladi.

Ergashning mehmonga borishi ham tabiiydir. Chunki xasta kishining ko‘ngliga qarash, unga alohida mehr ko‘rsatish – odamiylik talabi. Shu tariqa kulbaning ichini tomosha qilish imkoniga ega bo‘lamiz. Tomosha qilamiz-u... bu manzaraning ham eski kirza etik, rangi o‘chib, g‘ijim bo‘lib ketgan ko‘ylakdagi ayol, tirsaklari yirtilib, paxtasi oqqan qora choponli, o‘siq soqolli Botir cho‘ponning, aft-basharasi kir Abduqodirning raftoriga shunchalik mosligi-yu... ularning tabiatiga – to‘rt kishi zo‘rg‘a sig‘adigan uychaga yigirma kishini mehmonga chaqiradigan, bitta tarvuzining yarmini birovga ilinadigan baland ma‘naviyatli odamlar tabiatiga butkul yotligini ko‘ramiz.

Haqiqiy badiiy asarning qamrovi keng bo‘ladi. O‘zbeklar ruhiyatini ko‘rsatishda, ularning turmush tarzini aks ettirishda tengsiz bo‘lgan “O‘zbek xarakteri” hikoyasini ham bir-ikki mavzu doirasida chegaralab qo‘yolmaymiz. Zero, o‘zbek kishisini – yaxshi-yomonligidan qat‘i nazar – boricha ko‘rsatishni maqsad qilgan yozuvchi buning uchun zarur jihatlarni unutmaydi.

Botir cho‘pon oilasidagilarning ko‘ngil to‘qligi, begidir yordami – o‘lchovsizdir. Bu jihatdan adabiyotshunos Q.Yo‘ldoshevning: “O‘zbek mayda hisob-kitoblarni qabul qilolmaydi”, – degan fikri e‘tiborga loyiq. Darhaqiqat, o‘zbekona ruhiyat qadrlash evaziga qadrlanishni, hurmat ko‘rsatib hurmat topishni taqozo qiladi. Ergashvoyning istiholasi (yigitning fe‘l-atvoridan xabardormiz) o‘laroq dasturxondan qo‘l tortishi qanchalik tabiiy bo‘lsa, uni kuzatib turgan bekaning (uning ruhiyatidan ham xabardormiz) “Shu ukamiz hech narsa tatimadida... Yo bizni pisand qilmayaptimi?” – deya xafa bo‘lishi shunchalik asoslidir.

Qadrini o‘lchovlardan yuksak tutgan, umuman, odamiylikni moddiyat tarozisida tortish mumkin bo‘lgan narsalar bilan tenglashtirishni xayoliga ham keltirmaydigan kishiga bepisandlik, oyoq uchida ko‘rsatish juda og‘ir botadi. Shu bois ham mehmoni uchun borini dasturxonga to‘kishni burch deb biladigan Botir cho‘pon, ayoli va o‘g‘li Ergashvoyning istiholasini qabul qilishmaydi, qilisholmaydi.

Azimjon, O‘rmonjon singari aslida yuz o‘g‘irish kerak bo‘lgan, o‘zlariga, yegan noniga xiyonat qilgan kimsalarni esa ardoqlagan, ular bilan bir burda nonini

og‘rinmay, bo‘lashib yegan Botir cho‘pon kabi kishilar xatti-harakatini ularning ruhiyatidagi tebranishlarsiz izohlab bo‘lmaydi. Bunda oddiy mantiq ish bermaydi. Bunda ma‘naviy o‘lchovlar mezon qilib olinsa, mohiyatga yetiladi, masala oqibati anglashiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Йўлдошев Қ. Ёниқ сўз. – Тошкент, “Янги аср авлоди”, 2006.
2. Умуров Ҳ. Адабиёт назарияси. – Тошкент, Халқ мероси нашриёти, 2004.
3. Қўшжонов М. Ўзбекнинг ўзлиги. – Тошкент, Халқ мероси нашриёти, 1994.
4. Холмирзаев Ш. Сайланма. IV жилдли. 2-жилд. – Тошкент, “Шарқ”, 2005.
5. Холмирзаев Ш. Сайланма. IV жилдли. 3-жилд. – Тошкент, “Шарқ”, 2006.
6. Холмирзаев Ш. Сайланма. IV жилдли. 4-жилд. – Тошкент, “Шарқ”, 2007.